

BOLAGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM YONDASHUVI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5906175>

Latipova Nazira Karimovna

Yangiyer Pedagogika kolleji

Maxsus fanlar o'qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada bolaning rivojlanishi, maktabgacha ta'limda tarbiyalanuvchilarning erkin tanlash hissiga ega bo'lishlari, ota-onalar tarbiyasi orqali bola rivojlanishiga ko'maklashish, tarbiyaning ikki tomonlama xususiyatga ega ekanligi hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim to'grisida yozilgan*

Kalif so'zlar: *rivojlanish, maktabgacha ta'lim, tarbiyalanuvchi, ota-onalar, tarbiya, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.*

Bolaning rivojlanishi biologik, psixologik tug'ilish va yoshlik o'rtasida odamlarda yuzaga keladigan hissiy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Hayotning asosiy 3 bosqichiga erta bolalik, o'rta bolalik va o'spirinlik kiradi. Erta bolalik odatda go'daklikdan 6 yoshgacha o'zgarib turadi. Ushbu davrda rivojlanish muhim ahamiyatga ega, chunki hayotning ko'plab muhim voqealari ushbu davrda sodir bo'ladi, masalan, birinchi so'zlar, emaklashni o'rganish va yurishni o'rganish.

Maktabgacha ta'limda tarbiyalanuvchilarning erkin tanlash hissiga ega bo'lishlari muhim. Bu ular nimani xohlasalar, shuni qilishlari mumkin degani emas, aksincha, ta'lim jarayonida o'quv-bilish faoliyatini demokratik tamoyillar asosida tashkil etish, o'quv materiallarining ular uchun shaxsiy ahamiyat kasb etishiga erishish, bilimlarni ongli o'rganishga nisbatan xohish-istakni uyg'otish zarur.

Rivojlanish o'zgarishi genetik jihatdan boshqariladigan jarayonlar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Bolaning kamoloti atrof-muhit omillari va o'rganish natijasida, lekin odatda ikkalasining o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi. Bu, shuningdek, inson tabiati va atrof-muhitdan o'rganish qobiliyati natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Ota-onalar tarbiyasi orqali bola rivojlanishiga ko'maklashish, boshqa omillar qatorida, bola rivojlanishining ajoyib sur'atlariga yordam beradi. Bolaning faoliyati, ijtimoiylashuvi va rivojlanishida ota-onalar katta rol o'ynaydi. Bir nechta ota-onaga ega bo'lish, ya'ni bolaning hayotiga barqarorlik qo'shishi va shuning uchun sog'lom rivojlanishni rag'batlantirishi

mumkin. Bolalarning rivojlanishidagi yana bir ta'sirchan omil - bu ularga xizmat ko'rsatish sifati. Bolalarni parvarish qilish dasturlar o'quv qobiliyatlari va ijtimoiy ko'nikmalar kabi bolalikni rivojlantirish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Bilimlar ta'lim oluvchilarga tayyor holda yetkazilmay, turli faoliyatga jalb etgan holda ularni o'ylashga, xulosalar chiqarishga, shaxsiy qarashlarini erkin bayon etishga yo'llash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonda tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasida o'zaro hamkorlik yuzaga keladi. Tarbiyaviy ta'sirlar vaqti-vaqti bilan ko'rsatilmay, balki uzluksiz, izchil, uzviy, tizimli va maqsadga muvofiq bo'lishi zarur.

Tarbiya jarayoni, shuningdek, variativ bo'lib, u bir xil shakl yoki metod yordamida emas, turli shakl va metodlar yordamida amalga oshiriladi hamda goho natijaga erishishda noaniqliklar ham paydo bo'lishi mumkin. Bunday holat tarbiyalanuvchining ham, tarbiyalovchining ham individual farqi, ijtimoiy tajribasi, tarbiyaga munosabati bilan belgilanadi.

Tarbiya ikki tomonlama xususiyatga ega bo'lib, u tarbiyalanuvchidan ↔ tarbiyachiga; tarbiyachidan ↔ tarbiyalanuvchiga yo'naltiriladi. Tarbiyaga texnologik yondashuv mazkur talabning to'la qondirilishiga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida tarbiyalash quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Maktabgacha ta'lim jarayonida muomala mazmuni, muhit, o'zaro munosabatlar uslubi tarbiyalanuvchiga barcha insoniy xislatlarni o'zlashtirish, o'zini inson sifatida anglash, hurmat qilish tuyg'usini tarbiyalashga yordam berishi kerak.

2. Pedagogik jarayon o'zgalarning his-tuyg'ularini his etish, axloqiy me'yorlarga amal qilish, shuningdek, ta'limning ijtimoiy ahamiyatini tushunishga yordam berishi zarur.

3. Pedagogik jarayon tarbiyalanuvchilarda ijodkorlik, ziyraklik, mustaqillik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarni tarbiyalashi lozim.

Shu jihatdan pedagogik jarayonni tarbiyalanuvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda modellashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu o'rinda tarbiyalanuvchilarning yetuk balog'at yoshida ekanliklari hamda ularning “Men”ini hisobga olgan holda o'qitish texnologiyalarini tanlash maqsadga muvofiq.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limda quyidagi holatlarga e'tibor qaratiladi:

- tarbiyalanuvchining ongi, his-tuyg'usi, xulqiga ta'sir etish;
- tarbiyalanuvchining tashqi ta'sir asosida o'z-o'zini tarbiyalashi;
- shaxs tarbiyasi bilan bog'liq barcha sohalarning o'zaro aloqasi;

- shaxsni shakllantirishda aqliy, axloqiy, estetik va boshqa tarbiyaning tarkibiy qismlarining uyg'unligiga erishish;
- shaxsni shakllantirish jarayonining tizimliliigi;
- tarbiyalanuvchining bilim darajasini aniqlash.

Aqliy hujumdan foydalanilganda quyidagi qoidalarga amal qilinadi:

O'ylash jarayonida hech qanday baholashlarga yo'l qo'yilmaydi. Agar bu jarayondagi g'oyalar baholanadigan bo'lsa, qatnashchilar moddiy manfaatdorlik yo'liga tushadilar va o'z fikr-g'oyalarini himoya qilishga urg'u beradilar. Yangi fikrlar, yangicha kashfiyotlar xususida o'ylamay qo'yadilar. Xar bir tarbiyalanuvchi bitta masala yuzasidan xilma-xil mulohazalar yuritishga yo'naltiriladi. Tarbiyalanuvchiilarda kutilmagan fikr, favqulodda g'oyalar tug'ilmasa, qatnashchilar o'z fikrlarini qayta qo'llashga, bir-birlarini takrorlashga majbur bo'ladilar.

G'oya va fikrlar miqdori rag'batlantiriladi. Ma'lumki, miqdor odatda o'sib sifatga aylanadi. Tezkor izchillikda katta miqdordagi g'oyalar paydo bo'lganda ularni baholash mumkin. Qatnashchilarning o'z tasavvurlariga erk berishiga imkoniyat yaratilishi kerak. Bu erkinlik natijasida yaxshi, betakror va kuchli g'oyalar tug'iladi.

Xar bir tarbiyalanuvchi o'zgaralar g'oyasiga asoslanishi va ularni o'zgartirishi mumkin. Chunki fikrdan fikr tug'iladi. Avval taklif etilgan g'oyalarni birlashtirish yoki o'zgartirish ko'pincha asos bo'lgan fikrdan kuchliroq, yaxshiroq g'oyalarni keltirib chiqaradi.

Bolalarning optimal rivojlanishi jamiyat uchun hayotiy deb hisoblanadi va bolalarning ijtimoiy, kognitiv, hissiy va ta'limiy rivojlanishini tushunish muhimdir. Ushbu sohaga bo'lgan qiziqish va qiziqishning ortishi yangi nazariyalar va strategiyalarni keltirib chiqardi, ayniqsa maktab tizimida rivojlanishni ta'minlaydigan amaliyotga alohida e'tibor qaratildi. Ba'zi nazariyalar bola rivojlanishini tashkil etuvchi holatlar ketma-ketligini tavsiflashga intiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi //Bola ma'naviyatini tarbiyalash /Tuzuvchilar: J.Fozilov, R.Sultonov, H.Saidov. – T.: “Ma'rifat-Madadkor”, 2000.
2. Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.: O'zbekiston, 2000.
3. Abduvahobov U. Shaxs (Komil inson haqida). – T.: Vatan, 1996.
4. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik /Asqar Mahkam tarjimasini. – T.: Sharq NMAK, 2001.

5. <https://wikikuz.icu/wiki/>
6. <http://hozir.org/>